

Ольга ВІТРУК

викладач-методист

Володимирського педагогічного фахового
коледжу імені Агатангела Кримського,
м. Володимир, Україна

ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ОСВІТИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Анотація. У ході дослідження виявлено об'єктивні чинники, що впливають на проблему якості освіти в Україні. Також визначено основні відмінності в системі освіти України порівняно з вимогами європейського простору вищої освіти.

Ключові слова: освіта, система підготовки, інтеграція, стандарт.

Abstract. The research identified objective factors influencing the issue of education quality in Ukraine. Additionally, it outlined the main differences in the Ukrainian education system compared to the requirements of the European Higher Education Area.

Key words: education, training system, integration, standard.

Постановка проблеми та її актуальність. Сучасні загальносвітові тенденції характеризуються поширенням глобалізації у всіх сферах життя, включаючи економіку та освіту. У зв'язку з цим українська економіка як складова світової системи піддається впливові глобалізаційних процесів і має урахувувати їх, щоб підтримати конкурентоспроможність своїх виробників та послуг. Сучасний розвиток українського суспільства неможливий без участі в міжнародних економічних зв'язках та розвитку відкритої економіки. Інтеграційні процеси, які відбуваються в Європі, також впливають на сферу освіти та надання освітніх послуг. Процеси глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки ставлять перед вищою освітою завдання підготовки кваліфікованих кадрів, здатних ефективно функціонувати в умовах змін глобальної економічної системи. Швидкі соціально-економічні трансформації в суспільстві встановлюють нові вимоги до систем вищої освіти і ставлять перед ними нові завдання. Останнім часом провідні країни розпочали значні реформи у своїх вищих навчальних закладах, що інколи передбачають глибокі перетворення.

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. У сучасних дослідженнях часто обговорюються інтеграційні процеси у сфері освітніх послуг, які сприймаються як процеси інтернаціоналізації вищої освіти та розвитку глобальної освіти. Багато українських та зарубіжних авторів звертають увагу на ці процеси, серед яких виділяються П. Скотт, Ф. Альтбах, Л. Одерій, Л. Вербицька, О. Сангінова, В. Журавський, М. Степко. Вчений Б. Губський, досліджував як європейську інтеграцію, так і роль України у цих процесах. Однак є необхідність визначення основних шляхів розвитку ринку освітніх послуг в Україні в контексті глобалізації світового освітнього простору.

Метою дослідження є встановлення основних напрямів розвитку вищої освіти в Україні у контексті глобалізації та інтеграції до світового освітнього простору.

Виклад основного матеріалу. Основними передумовами розвитку глобалізаційних тенденцій на європейському освітньому ринку є загальні прояви глобалізації світової економіки, зростання значення світового ринку праці, розвиток інформаційного суспільства та створення концепції «Європа знань». На сьогодні значимість освіти та освітнього співробітництва у формуванні стійких та демократичних суспільств стала загальноновизнаною та надзвичайно важливою.

Освіта стоїть на передовому місці у списку пріоритетів урядів всіх країн Європи, проте структури освітніх систем значно різняться як всередині країн, так і між ними. Досвід інтеграції освітнього простору в європейських країнах отримав підтримку з боку багатьох інших країн світу, що свідчить про те, що процес інтеграції на ринку освітніх послуг розгортається на всіх рівнях освітнього простору – від університетів до міністерств [2, с. 8]. Зазначені три основні напрями інтеграції ринків освітніх послуг включають:

- 1) підписання Великої хартії університетів;
- 2) створення Зони європейської вищої освіти (Болонський процес);
- 3) розроблення програм ЄС зі співробітництва у сфері освіти.

Сучасним головним напрямом інтеграції ринків освітніх послуг є підписання Болонської декларації щодо створення Зони європейської вищої освіти. Ця система сприяє взаємодії національних особливостей і загальних інтересів для спільної користі Європи, її студентів та громадян взагалі [1, с. 43],

Система підготовки фахівців в Україні постійно розвивається та вдосконалюється, оскільки вона виконує дві ключові функції. По-перше, вона забезпечує економічну та продуктивну складову, що полягає у формуванні висококваліфікованої робочої сили для суспільства, що сприяє розвитку продуктивних сил. По-друге, система освіти виконує соціально-політичну функцію, задовольняючи духовні та інтелектуальні потреби особистості та сприяючи її всебічному розвитку. У сучасних умовах основним завданням у розвитку та вдосконаленні вищої освіти є підвищення якості підготовки фахівців. Тому формування висококваліфікованих кадрів є не лише умовою, але й активним чинником прогресивних змін у сфері відтворення продуктивних сил, прискорення науково-технічного прогресу та розвитку виробництва країни. Наразі державна політика у галузі освіти в Україні має такі пріоритети: зміни у змісті освіти для підвищення її ефективності, впровадження системи безперервної освіти для академічної та професійної мобільності, демократизація освітніх процесів, розвиток освітніх закладів різних форм власності, підвищення правової та економічної культури суспільства, врахування освітніх потреб різних соціальних та професійних груп населення [4, с. 91].

Ураховуючи швидкі темпи змін у сфері знань, одноразова освіта більше не може забезпечити достатню кваліфікацію протягом всього професійного життя, від завершення навчання до виходу на пенсію. З урахуванням високотехнологічного виробництва, робоча сила має періодично оновлювати свій рівень освіти протягом всього життя. Тому протягом кожних 5–10 років працівники мають проходити навчання та перепідготовку. Концепція навчання протягом життя стала важливим елементом європейського освітнього простору. Необхідно забезпечити конвергенцію освітніх програм, щоб вони відповідали європейським стандартам, що сприятиме збільшенню доступу студентів до освіти та практичної підготовки за кордоном. Участь в інтеграційних процесах на ринку освітніх

послуг передбачає впровадження європейських норм і стандартів в систему освіти і науки України, а також поширення власних культурних і науково-технічних досягнень [3, с. 58].

Освіта, як неперервний процес протягом усього життя, спричинює диференціацію державних інвестицій у вищу освіту з особливим акцентом на швидкий розвиток національних програм перепідготовки та підвищення кваліфікації. Потреби держави у швидкій адаптації робочої сили до інформаційної та комп'ютерної революції, а також у диверсифікації ринків праці вимагають негайних заходів.

Основними аспектами нової концепції системи вищої освіти є: нове розуміння суспільства освіти як необхідної передумови успішного економічного та соціального розвитку:

- спільне розроблення вченими з різних країн теоретичних основ сучасної системи університетської освіти та професійного навчання на основі усвідомлення новітніх світових досягнень;
- зосередження уваги закладів вищої освіти на ринку праці, використання наукових знань у сферах виробництва й бізнесу, а також відповідне оновлення навчальних планів, програм, форм і методів навчання;
- поглиблення зв'язків вітчизняних навчальних закладів із зарубіжними університетами для навчання молоді за кордоном;
- широке застосування новітніх інформаційних технологій в освітньому процесі для здійснення фахової та загальнокультурної підготовки;
- гуманізація освіти як ключовий елемент подальшої демократизації та прогресивного розвитку суспільства.

Висновки. Отже, для того, щоб Україна була успішною в Болонській співдружності, необхідно внести значні зміни в систему вищої освіти. Ці зміни передбачають:

- встановлення європейських стандартів якості та зміну управління якістю освітнього процесу;
- впровадження механізму соціального захисту;
- створення надійного механізму фінансування та матеріально-технічного забезпечення освітньої системи.

Реформування не повинно бути формальним, а має забезпечити глибинні перетворення в освіті та науці. Інтеграція у Європу призведе до певної уніфікації вітчизняної науки й освіти, але це також має свої переваги:

- підвищення якості національної вищої освіти на основі впровадження загальноєвропейських стандартів;
- збільшення академічної мобільності студентів і викладачів;
- розширення можливостей студентів для навчання в різних університетах світу;
- підвищення конкурентоздатності українських освітніх послуг у світі через визнання дипломів про вищу освіту;
- стимулювання розвитку національних освітніх ресурсів і ринків праці.

Реалізація цих завдань вимагає розуміння суспільством важливості освіти для подальшого розвитку, консолідації дій державних та недержавних структур, а також широкого залучення вищої школи України до європейського інтелектуального, освітнього та науково-технічного простору.

Список використаних джерел

1. Журавський В. С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. Київ : Політехніка, 2003. 200 с.
2. Рябченко В. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: деякі концептуальні зауваження. *Освіта*. 2007. № 13–14. С. 8–9.
3. Джура О. Болонський процес як прояв модернізації освіти. *Вища освіта України*. 2008. № 4. С. 58–64.
4. Підгорний А. З. Теорія статистики : навчальний посібник. Одеса : ОДЕУ, 2001. 150 с.